

冲击回波法在水工混凝土质量检测中的应用研究

范小东¹, 付磊², 徐超¹, 曹敏²

(1. 海宁市水利建设管理有限责任公司, 浙江 海宁 314400;
2. 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院), 浙江 杭州 310017)

摘要: 为研究冲击回波法检测水工混凝土结构质量的适用性与可靠性, 设计制作了混凝土模型试件, 并结合水工混凝土结构常见缺陷特征, 在模型试件内设置不同尺寸和深度的模拟缺陷, 研究冲击回波法对不同尺寸和埋深缺陷的检测效果, 并在海宁市洛塘河圩区整治工程水工混凝土结构质量检测中开展应用研究, 深入分析完好部位、缺陷部位时域波形、振幅频谱特征, 提出缺陷识别方法。研究结果表明: 冲击回波法在其适用范围内测试效果良好, 可用于水工混凝土厚度与内部缺陷检测, 同时尚存在有效测试厚度不大、缺陷分辨率不能满足水利工程检测的高精度需求等技术难点, 有待进一步开展实验研究。

关键词: 冲击回波法; 水工混凝土结构; 内部缺陷; 时域波形; 振幅频谱

中图分类号: TV431; TU528.07 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-701X(2023)03-0083-08

DOI: 10.13641/j.cnki.33-1162/tv.2023.03.018

Application of Impact Echo Method in Quality Inspection of Hydraulic Concrete

FAN Xiaodong¹, FU Lei², XU Chao¹, CAO Min²

(1. Haining City Water Construction Management Co., Ltd., Haining 314400, Zhejiang, China;
2. Zhejiang Institute of Hydraulics & Estuary (Zhejiang Institute of Marine Planning and Design),
Hangzhou 310017, Zhejiang, China)

Abstract: To study the applicability and reliability of the impact echo method for detecting the quality of hydraulic concrete structures, concrete model specimens were designed and manufactured. Considering the common defect characteristics of hydraulic concrete structures, simulated defects of different sizes and depths were set in the model specimens to study the detection effect of the impact echo method on defects of different sizes and depths. Application research was conducted in the quality inspection of hydraulic concrete structures in the Luotang River polder area renovation project in Haining City, analyzing the time-domain waveform and amplitude spectrum characteristics of intact and defective parts, and proposing defect identification methods. The research results indicate that the impact echo method has a good testing effect within its applicable range and can be used for detecting the thickness and internal defects of hydraulic concrete. At the same time, there are still technical difficulties such as insufficient effective testing thickness and that the defect resolution cannot meet the high-precision requirements of water conservancy engineering quality inspection, which need further experimental research.

Key words: impact echo method; hydraulic concrete structures; internal defects; time domain waveform; amplitude spectrum

0 引言

水工混凝土结构质量检测是水利工程验收与质量评定必不可少的一项工作, 传统的检测方法用钻芯法或回弹法检测混凝土强度、电磁感应法检测混凝土保护层厚度等, 手段单一、无法有效覆盖被检

收稿日期: 2022-07-31
基金项目: 浙江省水利厅科技计划项目(RC2013)
作者简介: 范小东(1977—), 男, 高级工程师, 大学本科, 主要从事水利工程建设与管理工作。email: 99261503@qq.com

结构,难以检测出混凝土厚度与蜂窝孔洞等内部质量缺陷,而内部缺陷会对结构整体承载能力和耐久性带来不利影响,严重时会影响到建筑物的正常使用功能和使用寿命,因此对水工混凝土结构内部质量开展检测十分必要。

冲击回波法作为一种新兴无损检测方法,近年来国内很多学者对该方法检测混凝土内部缺陷进行了相关研究。乔瑞社^[2]等研究了混凝土结构缺陷横向尺寸与缺陷深度比值,对冲击回波法识别缺陷的影响。余信江^[3]等应用冲击回波法检测大坝面板混凝土质量及脱空情况,为指导大坝安全运行和缺陷修复处理提供了可靠数据支撑。刘文昊^[4]等制作了钢内衬-自密实混凝土模型,开展冲击回波法检测试验,结果表明钢板对冲击回波法的检测效果存在不利影响。

海宁市洛塘河圩区面积共 72.1 km²,保护海宁市长山河以南、洛溪河以北的中心城区,防洪标准为 50 a 一遇。该圩区整治工程新建水闸 28 座、闸站 8 座^[1],水工混凝土结构复杂多样,具有较好代表性,结合本工程开展相关试验研究,验证冲击回波法检测水工混凝土结构的可靠性、适用性。设计制作与工程同条件的混凝土模型试件,内部设置不同尺寸的缺陷,通过模拟试验研究冲击回波法对不同尺寸与深度缺陷的测试效果。在海宁市洛塘河圩区整治工程的水工混凝土结构质量检测中开展工程应用,为提高冲击回波法的应用水平,全面准确评价水工混凝土结构质量提供依据。

1 检测原理

冲击回波法检测混凝土内部缺陷基本原理:用冲击器作为激振源在混凝土表面敲击产生瞬态冲击力波,应力波在结构中传播,遇到缺陷或界面时被反射,通过测试面与缺陷及界面间的多次反射,引起瞬时共振,然后用放置在冲击器附近的接收传感器接收反射回来的应力波,记录接收到的每个冲击点的位移响应。通过快速傅里叶变换把时间域数据转化为频率域数据,根据接收传感器得到的位移谱来确定回波的频率峰值。已知应力波波速的情况下,分析计算混凝土厚度、内部蜂窝孔洞、不密实等缺陷深度,检测原理见图 1,混凝土结构厚度或

缺陷深度计算公式见式(1):

$$T = \frac{\beta \times C_p}{2f} \quad (1)$$

式中: T 为混凝土结构厚度或缺陷顶部深度, m ; f 为缺陷振幅峰值对应的频率值, Hz ; C_p 为混凝土 P 波波速, m/s ; β 为结构截面的几何形状系数^[5](对板/墙来说是 0.96,对于梁和柱根据厚度和宽度的比值确定通过现场试验确定,一般略小)。

图 1 冲击回波法基本原理图

2 模拟试验

2.1 模型试件制作

海宁市洛塘河圩区整治工程水工混凝土结构均为商品混凝土浇筑,项目开展过程中,采用同个厂家生产的商品混凝土,制作 200 cm×100 cm×30 cm 模型试件 2 个,其中试件 SJ-1 混凝土强度等级 C25,试件 SJ-2 混凝土强度等级 C30。

为研究钢筋对冲击回波测试结果的影响,在试件表层设置 HRB400 水平钢筋网,纵横向均为 C12@200,混凝土保护层 5 cm。为研究冲击回波法缺陷测试效果,在试件中模拟设置不同缺陷。冲击回波法测试混凝土内部缺陷是基于声阻抗变化测试的,木材具有密度小、质地软、弹性模量小等特点,与混凝土声阻抗差异明显,可模拟混凝土内部缺陷。在试件 SJ-1 中预埋 4 个薄木方,模拟水平方向软弱混凝土层或夹杂物,在试件 SJ-2 中预埋 4 个条形木块,模拟蜂窝、孔洞等常见缺陷,试件制作过程中模拟缺陷埋深定位准确,混凝土振捣密实。2 个模型试件缺陷尺寸与埋深见表 1,具体布置见图 2~3。

表 1 模型试件缺陷尺寸与埋深表

单位: cm

试件编号	缺陷参数	缺陷编号			
		A/A'	B/B'	C/C'	D/D'
SJ-1	长度 × 宽度 × 厚度	30×30×2	15×15×2	10×10×2	5×5×2
	顶部埋深	15	15	20	20
SJ-2	长度 × 宽度 × 厚度	30×8×8	30×8×8	30×4×4	30×4×4
	顶部埋深	8	16	4	16

图 2 试件 SJ-1 内部缺陷布置图 单位: cm

图 3 试件 SJ-2 内部缺陷布置图 单位: cm

2.2 测试仪器

测试采用美国 OLSON 公司的 IES 扫描式冲击回波测试系统, 见图 4。仪器可连接单点冲击接收传感器进行单点测试, 也可连接滚动传感器测试轮

进行连续扫描测试。滚动传感器测试轮内置螺线管冲击器, 可根据不同测深需要调整档位, 实现不同冲击力和冲击时间, 激发不同频率应力波, 测试轮带有 6 个位移传感器, 每 2.54 cm 进行一次测试, 冲击器与接收器一体化, 测试时不需耦合剂, 仪器技术性能符合标准要求 [6]。

图 4 IES 扫描式冲击回波测试系统图

2.3 试验结果

为避免滚动传感器测试轮产生的滚动噪声, 提高测试精度, 试验采用单点冲击接收传感器进行测试。测试前将试件表面打磨光洁平整, 单个测试点数据采样频率 100 kHz, 采样间隔 10 μs, 采样点数 1 024 个。在 2 个模型试件表面完好部位各选取 3 个测点, 对模型试件 P 波波速进行标定, 为避免边缘效应影响, 测点距离缺陷与试件边缘均大于 20cm, 根据试件厚度与实测峰值频率, 计算各测点 P 波波速, 取 3 个测点平均值作为试件波速标定值, 2 个模型试件波速测试结果见表 2。

2 个模型试件缺陷测试均在设置的模拟缺陷中心点正上方进行, 根据模型试件波速标定值与各测点实测峰值频率计算测试厚度, 每个测点测试 3 次, 并计算 3 次测试的平均值, 模型试件缺陷测试结果见表 3。

表 2 模型试件 P 波波速测试结果表

试件编号	混凝土强度等级	测试面	设计厚度 /cm	P 波波速 / (m/s)			
				C _{P1}	C _{P2}	C _{P3}	平均值
SJ-1	C25	表面	30	3 578	3 564	3 598	3 580
SJ-2	C30	表面	30	3 762	3 721	3 752	3 745

表3 模型试件缺陷测试结果表

试件编号	缺陷位置	峰值频率 / Hz			测试厚度 / cm			平均值
		f_1	f_2	f_3	h_1	h_2	h_3	
SJ-1	A	11 548	11 602	11 494	15.5	15.4	15.6	15.5
	B	12 082	12 082	12 118	14.8	14.8	14.8	14.8
	C	4 735	4 676	4 644	37.8	38.3	38.5	38.2
	D	5 706	5 580	5 706	31.4	32.1	31.4	31.6
SJ-2	A'	4 984	4 853	4 984	37.6	38.6	37.6	37.9
	B'	5 278	5 376	5 278	35.5	34.8	35.5	35.3
	C'	6 068	6 135	6 293	30.9	30.5	29.8	30.4
	D'	6 173	6 328	6 328	30.3	29.6	29.6	29.8

2.4 结果分析

2.4.1 水平方向夹层缺陷识别

当缺陷平面范围有效边长大于 15 cm，且与埋深比值大于 1 时，应力波在缺陷顶部发生反射，峰值频率明显增大，计算厚度即为缺陷深度；当缺陷有效大于边长 10 cm，且与埋深比大于 0.50 时，应力波在缺陷位置产生绕射导致传播路径增大，峰值频率向低频区域“漂移”明显^[7]，计算厚度大于试件厚度，但无法得出缺陷深度；当缺陷有效边长小于 5 cm，且与埋深比不大于 0.25 时，应力波亦在缺陷位置产生绕射，但峰值频率与计算厚度变化不明显，难以判断内部是否存在缺陷。

2.4.2 蜂窝、孔洞等三维空间的缺陷识别

当缺陷有效边长大于 8 cm，且与埋深比在 0.50~1 时，应力波在缺陷位置产生绕射导致传播路径增大，计算厚度明显大于试件厚度，但无法得出缺陷深度；当缺陷有效边长小于 4 cm，与埋深比在 0.25~1 时，应力波亦在缺陷位置产生绕射，但峰值频率与计算厚度变化不明显，难以判断内部是否存在缺陷。

2.4.3 缺陷检测理论最小尺寸

冲击回波测试混凝土厚度与内部缺陷基于应力波理论，测试结果不可避免存在最小分辨率问题。模型试件测试过程中，冲击器激发的高频应力波频率通常不超过 25 kHz，应力波最小理论波长约

15 cm，缺陷检测最小尺寸约为 1/2 波长，即 7.5 cm，因此对有效边长小于 7.5 cm 的内部缺陷，冲击回波法无法识别并检出，模型试件的缺陷识别测试结果与理论一致。

2.4.4 钢筋对测试结果影响

测试的水工混凝土结构内部钢筋配置较密，测试结果表明内部钢筋未对测试结果产生不利影响，这是由于混凝土中的应力波虽然频率较高，但波长可达钢筋直径数倍以上，因此在混凝土与钢筋握裹紧密情况下，应力波可直接穿透钢筋在混凝土内部进行传播，钢筋位置应力波反射和损失能量较小。

3 工程应用及分析

3.1 厚度与几何形状系数测试

水工混凝土结构中，梁柱等尺寸相对较小，混凝土浇筑采用钢模板，具有足够的刚度、强度与稳定性，模板表面光洁平整，拼缝严密不漏浆，保证了结构尺寸与设计一致。平阳堰港闸站上部梁柱与模型试件 2 为同批次混凝土浇筑，强度等级与龄期相同。以该闸站上部 KZ2、KZ4 框架柱测试结果为例进行介绍，KZ2 柱截面尺寸 $b \times h = 500 \text{ mm} \times 250 \text{ mm}$ ，KZ4 柱截面尺寸 $b \times h = 700 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ 。根据已知波速、实测频率与几何形状系数计算测试厚度，计算结果见表 4，结果误差分析见表 5。

表4 平阳堰港闸站上部框架柱厚度测试结果表

单位: cm

测试部位	测试厚度									实际厚度	
	$\beta=0.87$	$\beta=0.88$	$\beta=0.89$	$\beta=0.90$	$\beta=0.91$	$\beta=0.92$	$\beta=0.93$	$\beta=0.94$	$\beta=0.95$		
KZ2 柱	东侧面	49.6	50.2	50.7	51.3	51.9	52.4	53.0	53.6	54.2	50.0
	北侧面	23.0	23.3	23.5	23.8	24.0	24.3	24.6	24.8	25.1	25.0
KZ4 柱	东侧面	66.1	66.9	67.7	68.4	69.2	70.0	70.7	71.5	72.2	70.0
	北侧面	56.3	57.0	57.6	58.3	58.9	59.6	60.2	60.9	61.5	60.0

表 5 平阳堰港闸站上部框架柱厚度测试误差分析表

单位: %

测试部位	厚度误差									
	$\beta=0.87$	$\beta=0.88$	$\beta=0.89$	$\beta=0.90$	$\beta=0.91$	$\beta=0.92$	$\beta=0.93$	$\beta=0.94$	$\beta=0.95$	
KZ2 柱	东侧面	-0.82	0.32	1.46	2.60	3.74	4.88	6.02	7.16	8.30
	北侧面	-4.03	-3.50	-2.97	-2.44	-1.91	-1.39	-0.86	-0.33	0.20
KZ4 柱	东侧面	-7.70	-6.18	-4.66	-3.14	-1.62	-0.10	1.42	2.94	4.46
	北侧面	-7.33	-6.04	-4.74	-3.45	-2.15	-0.86	0.44	1.74	3.03

3.2 内部缺陷检测

水工混凝土结构中, 墩墙、底板等尺寸相对较大, 混凝土浇筑过程中若控制不严密容易产生内部缺陷, 因此应重点针对此类结构进行检测。墩墙等测区布置于结构侧面, 底板与护底测区布置在结构表面, 测线按纵横向垂直布设, 网格间距 20 cm。测试前先清除砂浆、粉尘等附着物, 保证测试面光

洁平整, 为提高检测效率, 现场检测采用连续扫描模式。带通滤波去除传感器滚动噪声, 滤波设置 $F1$ 取 1 000 Hz, $F2$ 取 15 000 Hz。单个测点数据采样频率 100 kHz, 采样间隔 10 μ s, 采样点数 1 024 个。以平阳堰港闸站内河侧护底等结构为例进行介绍, 选取的结构部位相关数据与检测结果见表 6, 典型波形与频谱见图 5~6。

表 6 测试部位相关数据与检测结果表

闸站名称	检测部位	设计混凝土强度等级	设计混凝土厚度/cm	配筋情况	实测 P 波波速/(m/s)	测试结果	备注
平阳堰港闸站	内河侧护底	C25	50	C10@20	3 870	总体密实、局部存在缺陷异常	典型波形与频谱见图 5
	泵室底板	C25	150	C25@20	3 820	密实、无缺陷	
胜万桥港东闸站	检修桥桥板	C30	20	C16@15	4 020	总体密实、局部存在缺陷异常	典型波形与频谱见图 6
	外河侧挡墙	C25	70	C18@20	3 750	密实、无缺陷	

a) 内河侧护底密实点时域波形

b) 内河侧护底密实点振幅频谱

c) 内河侧护底缺陷点域波形

d) 内河侧护底缺陷点振幅频谱

e) 泵室底板密实点时域波形

f) 泵室底板密实点振幅频谱

图5 平阳堰港闸站典型波形与频谱图

a) 检修桥桥板密实点时域波形

b) 检修桥桥板密实点振幅频谱

图6 胜万桥港东闸站典型波形与频谱图

3.3 结果分析

1) 厚度与几何形状系数确定。冲击回波法测试水工混凝土厚度精度较高, 框架柱4个测试面几何形状系数分别为0.88、0.95、0.93、0.94时, 测试厚度与实际厚度误差最小, 均在 $\pm 1\%$ 以内。可见截面尺寸不同的柱, 相邻测试面几何形状系数存在明显差异。在实际工程应用中为保证测试结果的准确性, 对截面尺寸不一的梁柱构件, 应进行几何形状系数测试。

2) 密实点波形与频谱特征。冲击回波法测试水工混凝土结构过程中, 大多数测点混凝土内部密实、无缺陷, 应力波在结构中产生瞬时周期振动被

传感器接收。时域波形图中应力波持续时间较短, 幅值线性衰减, 见图5a和5e, 图6a和6e。振幅频谱图呈单峰形态, 见图5b和5f, 图6b和6f。根据主峰频率计算得出的混凝土厚度与实际厚度吻合。

3) 缺陷点波形与频谱特征。若混凝土内部存在缺陷, 应力波在缺陷处发生反射与绕射, 绕射导致传播路径增大, 底界面反射波有所延迟。时域波形图中应力波持续时间相对较长, 幅值不规则衰减, 见图5c; 也可能线性衰减, 见图6c。振幅频谱图呈多峰形态, 频谱分布范围较宽, 主峰频率明显降低, 而次峰频率明显升高, 如图5d; 次峰频

率也可能略有降低,如图6d;多峰形态下计算厚度与实际厚度偏差较大。

4) 缺陷平面范围与深度确定。当测点出现上述缺陷特征时,应首先确定所在测线缺陷长度,然后在相邻测线异常点附近加密测试,进一步确定缺陷宽度与平面范围。混凝土内部缺陷类型复杂,冲击回波测试结果通常无法得出缺陷深度,需结合其他方法予以验证。表6中缺陷异常点平面范围内河侧护底约 0.14 m^2 、检修桥桥板约 0.03 m^2 ,采用背包式钻机在缺陷范围取芯验证,获取直径 70 mm 芯样各1个,其中内河侧护底芯样在 $16\sim 23\text{ cm}$ 、检修桥桥板芯样在 $5\sim 11\text{ cm}$ 范围存在明显蜂窝,混凝土振捣欠密实,验证结果表明冲击回波法检测内部缺陷效果良好。

4 结论与建议

4.1 结论

1) 冲击回波法可用于强度等级C25以上、厚度 $25\sim 150\text{ cm}$ 水工混凝土结构厚度与内部缺陷的快速检测,对于闸底板、挡墙等仅具备单个测试面的钢筋混凝土结构,冲击回波法是较为适用的无损检测方法,具有便捷高效、结果直观等优点,水工混凝土结构内部钢筋对测试结果无不利影响。

2) 截面尺寸不同的混凝土框架柱,相邻测试面的几何形状系数存在明显差异,取值范围通常在 $0.87\sim 0.95$,因此在实际工程应用中,对柱与梁等构件应首先确定结构的几何形状系数测试。

3) 在水工混凝土结构内部密实、无明显缺陷情况下,冲击回波法可以准确检测出混凝土厚度。若发现缺陷异常点,通过对所在测线及相邻测线异常点附近区域加密测试,可较为准确地划定缺陷平面范围。由于混凝土内部缺陷类型复杂,对检测发现的异常点,缺陷类型与深度通常无法判断,可通过钻芯法、雷达法、超声波法等方法予以验证。

4) 时域波形图与振幅频谱图是判断水工混凝土内部是否存在缺陷异常的重要依据。内部密实点时域波形图中应力波持续时间较短,振幅频谱图呈单峰形态,计算厚度即为实测厚度;缺陷点应力波持续时间相对较长,振幅频谱图呈多峰形态,频谱

分布范围较宽,主峰频率明显降低,通常情况主峰频率越低则缺陷越大。

5) 应力波频率越高检测精度越高,为提高测试精度和缺陷分辨率,通常采用小直径冲击器激发高频应力波进行测试,研究表明高频应力波对水工混凝土结构内部缺陷最小分辨率约 8 cm ,混凝土内部固有的细微孔隙会引起冲击能量的衰减,故随着传播深度增大,高频应力波逐步衰减,应力波能量降低,接收的信号频率降低,导致有效测试精度、缺陷分辨率随着测试深度增大而明显降低。

4.2 建议

研究证明冲击回波法检测水工混凝土质量测试效果良好,目前冲击回波法在水工混凝土结构质量检测工作中应用较少,尚存在有效测试厚度不大、缺陷分辨率不能满足水利工程质量检测的高精度需求等技术难点。如何开展大厚度水工混凝土结构内部质量冲击回波检测,提高缺陷分辨率和测试精度,尤其是混凝土结构深层缺陷分辨率,需进一步开展更加全面、系统的研究,不断提高冲击回波测试技术水平、更好服务于水利工程质量检测工作。

参考文献:

- [1] 付磊,范小东,曹敏,等.海宁市洛塘河圩区整治工程混凝土质量与缺陷无损探测专题研究报告[R].杭州:浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院),2021.
- [2] 乔瑞社,常芳芳,冯敬辉,等.利用冲击回波法检测混凝土结构缺陷的试验研究[J].南水北调与水利科技,2014,75(12):106-111.
- [3] 余信江,张宏杰,刘源,等.冲击回波法在大坝面板混凝土质量检测中的应用[J].工程地球物理学报,2020,17(6):697-702.
- [4] 刘文昊,李军,杨建喜,等.钢管衬砌混凝土缺陷的冲击回波法检测[J].无损技术,2021,43(11):47-52.
- [5] 中华人民共和国水利部.水工混凝土结构缺陷检测技术规程:SL 713—2015[S].北京:中国水利水电出版社,2015.
- [6] 中华人民共和国住房和城乡建设部.冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程:JGJ/T 411—2017[S].北京:中国建筑工业出版社,2017.
- [7] 张景奎,崔德密.冲击回波法检测混凝土结构厚度与缺陷的试验研究[J].长江科学院院报,2018,35(2):125-128,134.

(责任编辑 介玢)